

PLANIFICATION D'UN COURS EN FORMULE COMODALE

Titre du cours : Objectifs généraux :	Horaire : Local : Logiciel de classe virtuelle : (Insérer le lien)
--	---

MODULES	COURS DURÉE (Heure)	DATE ET JOUR	CIBLES D'APPRENTISSAGE (tirés du plan d'activité)	CONTENUS	ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT- APPRENTISSAGE ¹			ACTIVITÉS D'ÉVALUATION ²		MATÉRIEL REQUIS
					Étudiants en présence	Étudiants en classe virtuelle synchrone	Étudiants en mode asynchrone	Formatives	Sommatives	
MODULE 1: TITRE	Cours : X Durée: X h	(date et jour)						Travail x. TITRE	Travail x. TITRE (XX %)	
		(date et jour)								
		(date et jour)								
MODULE 2: TITRE		(date et jour)								
		(date et jour)								
		(date et jour)								

¹ Quelles modalités d'apprentissage ? (Séminaire, simulation, jeu de rôles, expérience de terrain, observation, discussion, débat, méthode des cas, apprentissage par problème, apprentissage par projet, analyse de pratique, communauté d'apprentissage ou de pratique, groupe de codéveloppement professionnel, etc.).

² Traces des réalisations (ex. : analyse, recension, plan d'action, bilan), format (bande dessinée, article de vulgarisation, affiche, présentation orale, etc.), destinataires ciblés (praticiens, gestionnaires, patients).

MODULE 3: TITRE		(date et jour)								
		(date et jour)								
MODULE 4: TITRE		(date et jour)								
		(date et jour)								
		(date et jour)								
MODULE 5: TITRE		(date et jour)								
		(date et jour)								
		(date et jour)								

